

BO'LAJAK TARBIIYACHILARNI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645225>

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini takomillashtirishda bo'lajak tarbiyachilarning ilmiy va uslubiy ta'minlanganligi, uning kasbiy tayyorgarligi asosiy masalalardan sanaladi. Ayniqsa, bolalarning jismoniy xususiyatlari, antropometrik ko'rsatkichlari, aqliy jihatlari, ruhan maktabga tayyorligi ularning intellektual va jismoniy jihatdan maktab ta'limiga moslashishi, fanlarni zo'riqishlarsiz o'zlashtirishida ahamiyatli sanaladi.

Odatda bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga moslashtirishda ularning ob'ektiv imkoniyatlaridan kelib chiqib yondashish, tanlangan kasb va faoliyat talablariga shaxs imkoniyatlarining identifikatsiyalashuvi maqsadga muvofiq sanaladi. Masalan, o'qituvchilik kasbini tanlashda nafaqat bu kasbni sevish, bolalar bilan muloqotga kirishish istagi, balki, kasbiy faoliyatning shaxsga nisbatan qo'yadigan jismoniy, psixologik va ijtimoiy talablar uning imkoniyatlari doirasida bo'lishi kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bois, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishda masalaning mazkur jihatlarni nazariy asoslash va bo'lajak mutaxassislarining kasbiy imkoniyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish kerak.

Pedagog-psixolog tadqiqotchilar M.I. Dyachenko va A.M. Stolyarenkolar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini uning mavjud moslashish darajalari bilan bog'lab quyidagicha yoritadilar:

- Shaxsning kasbiy faoliyatga dastlabki salohiyatli tayyorligi, ya'ni, statik komponentlar kasbiy faoliyatning psixik asoslari, bilim, ko'nikma, malakalar, zaruriy sifatlar hamda shaxsning zarur bo'lgan kasbiy imkoniyatlari darajasi.
- Shaxsning kasbiy faoliyatga bevosita ayni vaqtdagi tayyorligi, ya'ni, mutaxassisning tezkorligi, o'zgaruvchanligi, ruhiy va jismoniy holati, har qanday holat va sharoitda aniq masalalarni echishga yo'nalganligi bilan ifodalanadi [1].

Kasbiy ko'nikma va malakalar – amaliy faoliyat jarayonida paydo bo'ladigan, shaxsning o'zlashtirilgan kasbiy bilimlarini anglangan ish harakatlariga aylanishidagi avtomatlashgan usuldir. Quyidagi jadvalda biz metodik

tayyorgarlikni takomillashtirish uchun kasbiy malakalar turlarini ko'rib chiqamiz.

1- Jadval

Gnostik (yunoncha “gnosis” – “bilish”) malakalar tarbiyachining bilim sohasiga taalluqli bo'lib, bolalarning individual-psixologik taraqqiyot darajasini aniqlay bilish; o'zining tajribasi va pedagogik faoliyatiga refleksiv yondashish; ilg'or tajribalarni o'rganish, novatorlik; pedagogik-psixologik adabiyotlardan foydalana bilish; empatiya va pedagogik ziyraklik doirasidagi malakalarni mujassam etadi.

Konstruktivlik (loyihalash qobiliyatiga egalik) – bu tarbiyachining pedagogik jarayonni metodik jihatdan to'g'ri loyihalashtirishi va tashkil etishi ko'zda tutiladi. Bunda ta'lim jarayoni natijalarini prognoz qilish, o'quv-tarbiya jarayonini maqsadli loyihalash, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlaridan kelib chiqib ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni to'g'ri belgilash va darsning texnologik tuzilmasini aniq belgilash, amalga oshirish bilan bog'liq malakalar nazarda tutiladi.

Kommunikativlik – bu tarbiyachi-pedagogning alohida xususiyati bo'lib, unda o'quvchilar va hamkasblari bilan o'zaro hamkorlik muloqoti nazarda tutiladi. Bunda tarbiyachining bolalarni o'ziga jalb etishni bilishi, o'quvchilar va otalar bilan muloqotni tashkil etishi, boshqarishi va nazorat qilishi, ular bilan pedagogik-psixologik nuqtai nazardan maqsadga muvofiq o'zaro aloqa bog'lashga, shaxslararo munosabatlarni faollashtirishga qaratilgan malakalardir. O'quvchilar bilan muloqotda pedagogik tayyorgarlikning

muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p jihadan o'qituvchining kommunikativ ko'nikma va malakalarni uzluksiz ravishda egallab borishi, uni qo'llay olish layoqatiga bog'liq Tashkilotchilik – tarbiyachining o'quvchilar jamoasini uyushtira bilishi, jamoani jipslashtira olishi, o'quvchilarning bilish faolligini faollashtira olishi, shaxsiy tajribasi va ilg'or pedagogik g'oyalarni dars jarayoniga tatbiq eta olishi bilan tavsiflanadi [2]

Ta'lim jarayonini nazorat qilish va baholashda nafaqat tarbiyachilarning erishgan muvaffaqiyatlarini aniqlash mumkin balki uning metodik bilimlari yetishmasligi ham ko'rinib qoladi. To'plagan ma'ulmotlar jarayon oqimiga tuzatishlar kiritish boshqa zamonaviy vositalardan foydalanish samaralarining usullarni qo'llash imkonini beradi. Va nihoyat tarbiyachi har qanday pedagogik loyihaning yakunlovchi bosqichida an'anaviy vazifani bajaradi, ya'ni yakunlagan ishni taxlil qiladi, qanday natijaga erishildi nima uchun blegilangan maqsadga to'liq erishilmadi, buning sababi nimada keyngi ishlarda qanday qilib bulardan holi bo'lish mumkin va hakozi. Tarbiyachi tomonidan bajaraladigan vazifalarning ko'pligi uning kasbida boshqa ko'plab boshqa mutaxassisliklar elementlaridan foydalanishni taqozo etibgina qolmasdan, uning ta'lim jarayonini sifati, samarali o'tkizish talab etiladi. Bu esa o'znavbatida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiga bo'lgan metodik tayyorgarlik talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilin N.E. Motiv i motivatsii. – M.: Piter, 2008. S– 44
2. Abduhaliqov T. Kasb-hunar ta'limida ta'lim sifati monitoringi.- T.:MRI,2003.
3. Daujanova T. Kasb-hunar ta'lim muassasalarida tajriba-sinov ishlari monitoringi». Kasb-hunar ta'limi» ilmiy-metodik jurnal. 2000, №9.
4. Yusupova G. «Maktabgacha tarbiya pedagogikasi». T «O'qituvchi» 1993

